

Gisteroskopiya amaliyotida keng tarqalgan asoratlarning va ularning reprodaktiv tizimga ta'siri

*Respublika iqtisodlashtirilgan sog'lom ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi
t.f.d professor Yusupov U.Y,
Respublika iqtisodlashtirilgan sog'lom ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi
2- kurs ordinatori Abdullaeva N.A*

Dolzarliligi: Endometriy va bachadon bo'shlig'ining patologiyasilari giperplastik jarayonlar, bachadon tanasining leiomyomasi, rivojlanish anomaliyalari, rivojlangan va immunopatologik holatlar, o'sma jarayonlari bilan ifodalanadi va klinik jihatdan bu holatlar menstrual va reprodaktiv funktsiyalarning buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Bachadon patologiyasini baholash uchun klinik amaliyotda diagnostik gisteroskopdan foydalanadi. uning kuchi bilan tasvirlashda bachadon holatning normal yoki anormalligini aniqlash uchun ,shu jumladan poliplar, leiomyomalar, saraton, sinexiyalarning mavjudligi anatomik tuzilish anomaliyalari kabi patologiyalarni oson aniqlash mumkun. Biopsiya yoki rezektsiya qilingan endometriyani gistologik tekshirilganda endometriy giperplaziya, endometriy saraton kasalligiga shubha qilingan to'qima hujayralari, siklning o'ziga xos vaqtida endometriyal o'zgarishlarning adekvat xususiyatlarini baholash, shuningdek endometriyada yoki infeksiyada yallig'lanish jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlarni baxolashda aniq usul hisoblanadi. Bu usullarda foydalanish hozirgi kunda deyarli hamma statsionar davolash muosasalarida foydalaniladi va amaliyotni bajarish jarayonida turli asoratlarning uchramoqda bu tufayli ayollar reprodaktiv tizimida salbiy o'zgarishlar yuzaga kelmoqda.

Maqsad: Gisteroskopik amaliyotini asoratlarni chuqurroq o'rganish va reprodaktiv tizimga salbiy tasirini qanchalik darajada ekanligini o'rganib chiqish .

Material va metod: Matnni yaratish uchun Dissercat.com, PubMed, ACOG malumotlar bazasi tahlil qilish amalga oshirildi va ular orasidan so'ngi bir necha yil ichidagi so'rovlarning va randomizatsiyalashgan nazorat ostida sinov natijalar o'rganildi.

Natijalar: Perforatsiya gisteroskopik jarrohlikning eng og'ir reprodaktiv tizimga chuqur tasir ko'rsatadigan operatsiya vaqtidagi asorati bachadon teshilishidir. Asoratlarning 1%ni tashkil qiladi. Gisteroskopiyaning har bir bosqichi, shu jumladan servikal kanalni mexanik kengayish, bachadonni zondlash, gisteroskopni kiritish yoki elektrojarrohlik yoki to'qimalarni olib tashlash moslamasidan foydalanish bachadon miometriyasining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bachadon teshilishini davolash bachadon teshilishining joylashuvi, sababi va

og'irligiga bog'liq. Infeksiya gisteroskopik muolajalar bilan bog'liq yuqumli asoratlar kamdan-kam hollarda bo'lib, amaliyotdan keyingi infeksiya masalan, endometrit yoki siydik yo'llari infeksiyalari 0,01% dan 1,42% gacha. Elektrojarrohlik shikastlanishi. Operativ gisteroskopik muolajalar paytida, odatda, elektrojarrohlik elektrodleri tomonidan jiddiy shikastlanish paydo bo'lishi mumkin. Potensial xavf omillari bachadon bo'yni kanalida tashqi qobiq yetarlicha rivojlangan bo'lmaganda bachadon bo'yni haddan tashqari kengayishi, asbob izolyatsiyasi nuqsoni yoki elektrod faollashuvini o'z ichiga oladi. Agar qon ketish yuzaga kelsa yoki visseral tuzilmalarning termal shikastlanishiga shubha bo'lsa, shoshilinch jarrohlik amaliyotini ko'rsatilishi mumkin. Pastki jinsiy a'zolar tuzilmalar ham termal shikastlanish xavfi ostida bo'lishi mumkin. Suyuqlikni meyoridan ortiq so'rilishi (Smos) og'ir asoratlarga, jumladan, o'pka shishi, nevrologik asoratlar va o'limga olib kelishi mumkin. Elektrolitlarsiz, gipotonik vositalardan foydalanish gipotonik giponatremiya va miya shishi xavfining oshishi bilan bog'liq. Suyuqlik tanqisligiga olib tashlangan jarohatlarning hajmi va soni, miyometriyal rezektsiya chuqurligi, ochilgan miyometriyal sinuslar soni va intrauterin bosim ta'sir qiladi. Ortiqcha suyuqlikning so'rilishini cheklashda profilaktik chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Smos darhol aniqlash va davolash, xavfni minimallashtiradigan kengayadigan vositani tanlash, shuningdek, suyuqlik tanqisligini protsedura davomida yaqindan va tez-tez kuzatib borishdir. Havo gaz emboliyasi bachadon bo'yni yoki bachadonni asbob-uskunalar bilan jihozlash paytida xona havosi, monopolyar yoki bipolyar elektrojarrohlik paytida hosil bo'lgan gazsimon qo'shimcha mahsulotlar yoki bemorni Trendelenburg pozitsiyasiga dastlabki joylashtirish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Gazlarning kimyoviy xossalari

emboliya xavfiga ta'sir qiladi. CO₂ ning qondagi eruvchanligi O₂ dan yuqori; shuning uchun havo emboliyasi xavfi CO₂ gazining emboliyasi xavfidan kattaroqdir. Havo yoki gaz emboliyasining og'ir asoratlarga yurak yoki o'pka etishmovchiligi yoki o'lim kiradi. Havo yoki gaz emboliyasining eng ko'p uchraydigan alomatlari nafas qisilishi va ko'krak qafasidagi og'riqlar sifatida tavsiflanadi, garchi behushlik qilingan bemorda so'nggi karbonat angidrid bosimining pasayishi yoki gemodinamik holatning o'zgarishi (gipotenziya, taxikardiya) emboliya hodisasiga klinik shubha tug'dirishi kerak. Havo yoki gaz emboliyasining oldini olish uchun xavfni kamaytirish uchun gisteroskopik naylar va asboblardan havoni tozalash; bachadon bo'yni orqali asboblarni takroriy kiritishni minimallashtirish, intrauterin gaz pufakchalarini olib tashlash; va bachadon ichi bosimni cheklash kerak. Vegato-tomir reaksiyasi quyidagi belgilar kuzatiladi (gipotenziya, bradikardiya) yoki simptomlar (ko'ngil aynishi, qusish, diaforez, rangparlik yoki ongni yo'qotish) bu belgilar aniqlangandan so'ng, protsedurani to'xtatish va bemorni baholash va hayotiy belgilar, shu jumladan yurak urishi va qon bosimi va "ABC" - havo yo'llari, nafas olish va qon aylanishga qo'llab-quvvatlovchi yordam ko'rsatish kerak. Markazimizda gisteroskopik bachadon ichi manipulyatsiyalar o'tkazishda reprodaktiv azolarga tasiri o'rganilmoqda. Xozirga kelib 10-15 bemor nazoratimizda.

Xulosa : Yuqoridagi malumotlardan kelib chiqib operatsiyadan oldin puxta tekshirish ,bemorlarni tayyorlash va bachadon ichi aralashuvlarida qo'yiladigan klassik talablar bilan bir qatorda gaz va suyuqlik gisteroskopiyai texnologiyasiga rioya qilish ko'plab asoratlarni oldini olishga imkon beradi .Ginekologik jarroxlarni operativ gisteroskopiya bo'yicha o'qitish polipektomiya bo'yicha o'qitishdan boshlash ,chunki bu operatsiya kamroq asoratlar bilan kechadi.Bachadon ichi bitishmalarini ajratish eng ko'p asoratlar bilan birga kechadi, shuning uchun biz ularni katta tajribaga va yuqori malakaga ega bo'lgan jarroxlardan bajarilishini taklif qilamiz.

Adabiyotlar

1. Ousu-Akyav, A.; Krishnamoorthy, K.; Goldsmith, L. T.; Morelli, S. S. endometrial funktsiyasi mezenximal-epitelial o'tish roli. Xum. Reprod. Yangilash 2019, 25, 114-133. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
2. Torres-De La Roche, L. A.; Campo, R.;

Devassy, R.; Di Spiezio Sardo, A.; Hooker, A.; Koninckx, P.; Urman, B.; Uollener, M.; De Uayld, R. L. Bitishmalar va yopishishga qarshi tizimlar diqqatga sazovor. Faktlar Vis Ko'rishlar. ObGyn 2019, 11, 137-149. [Google Scholar] [PubMed] 3. Evans, J.; Salamonsen, La; Vinship, A.; Menkhorst, E.; Nie, G.; Gargett, C. E.; Dimitriadis, E. Endometriyal dasturlash va salomatlik va kasallik darslari. Nat. Rev. Endokrinol. 2016, 12, 654–667. [Google Scholar] [CrossRef] 4. Veymar, C. H.; Macklon, NS; Post Uiterveer, E. D.; Brosens, J. J.; Gellersen, B. Inson endometriyal stromal hujayralarining harakatchan va invaziv imkoniyatlari: normal va buzilgan reproduktiv funktsiya uchun ta'siri. Xum. Reprod. Yangilash 2013, 19, 542-557. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] [Yashil Versiya] 5. Jiang, D.; Rinkevich, Y. izlari yoki regeneratsiya?- Dermal fibroblastlar turli xil teri yaralari reaksiyalarining drayveri sifatida. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 617. [Google Scholar] [CrossRef] [Yashil Versiya] 6. El Ayadi, A.; Jay, J. V.; prasai, A. fibroz va chandiqlarni susaytirish uchun jarohatni davolash bosqichlarini maqsad qilgan hozirgi yondashuvlar. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1105. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] [Yashil Versiya]